

Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulu Öğretmen ve Müdür Yetkili Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Bu Sorunlara Karşı Uyguladıkları Çözüm Yollarının Belirlenmesi

Determination of the Problems Encountered by Teachers and Principal Authorized Teachers in Multi-Class Village Schools and the Solutions They Applied to These Problems

Sinan ŞİMŞEK¹ Şule GÖCE² Sevgi TOPRAK³ İmran ÇATKIN⁴ Demet Gül KARADENİZ⁵

¹Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-1553-1461, Samsun, Türkiye

²Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-7001-735X, Samsun, Türkiye

³Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-3864-132X, Samsun, Türkiye

⁴Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-0477-2671, Samsun, Türkiye

⁵Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-4487-0274, Samsun, Türkiye

ÖZET

Makalemizdeki amaç Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında görev yapmış ve hali hazırda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırma çalışmalarında Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 20 köy ilkokulunda görev yapan öğretmenlerin anket yoluyla görüşleri alınmıştır. Nitel olan çalışma analiz edilmiş sonuç olarak elde edilmiş bulgulara göre görüşüne başvurulmuş katılımcılar; müfredatın köy okullarına uygun olmadığı, ulaşım, teknoloji olarak ekonomik anlamda yeterli yardım alamadıklarını, yine öğrencilerin veli ilgisizliği, köy işleri, kardeş ve hayvan bakımı gibi çeşitli nedenlerle okula devamsızlık yaptıklarını, ayrıca ders işlemede zamanın planlanmasında sorun yaşadıklarını söylemişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Birleştirilmiş sınıflar, Birleştirilmiş sınıflı köy okulu, İlkokul, Müdür Yetkili Öğretmen.

ABSTRACT

The purpose of our article is to determine the opinions of authorized principal teachers who have worked in Multigrade Village Schools and are currently working, regarding the problems they experience. In the research studies, the opinions of teachers working in 20 village primary schools where Multigrade application is applied in Silvan district of Diyarbakır were obtained through a survey. The qualitative study was analyzed and according to the findings obtained, the participants whose opinions were consulted stated that the curriculum was not suitable for village schools, they could not receive sufficient financial support in terms of transportation and technology, students were absent from school due to various reasons such as parental indifference, village work, sibling and animal care, and they also had problems in planning the time in teaching.

Keywords: Multigrade classes, Multigrade village school, Primary school, Principal Authorized Teacher.

GİRİŞ

Kültürümüzde okumuş bilgililere kıymet verilmiş, özellikle öğretmenlik mesleğine gereken saygı gösterilmiştir. (Asal Özkan, Şahin ve Nur Turan, 2022). Bir insanın topluma kazandırılması, bilgi, beceri gibi yetkinliklerle donatılması açısından öğretmenler önemlidir. Özellikle eğitim hayatımızın temelindeki kademelerde görev yapan müdür yetkili öğretmen ve sınıf öğretmenlerinin yeri başkadır. Ve diğer kademelere göre işleri daha zordur. Sınıf öğretmenlerinin ilk atandıkları yerler genellikle köyler olmaktadır. Köylerde de ulaşım, ekonomi gibi imkânsızlıklar nedeniyle köyden kente göçün fazla olması; köy nüfusunun dolayısıyla öğrenci sayısının da az olmasını beraberinde getirmiştir. Öğrenci sayısının bir sınıf açacak şekilde yeterli olmaması ilköğretim programına göre birkaç sınıfın birleştirilip bir ya da iki grup oluşturularak bu gruplara görevlendirilecek 1 ya da 2 öğretmenle ders yapılmasıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması oluşur (Fidan ve Baykul, 1993) (Little, 2006; Mulkeen ve Higgins, 2009; Pridmore, 2007; Samancı, 2019).

Citation: Şimşek, S., Göce, S., Toprak, S., Çatkin, İ. & Karadeniz, D. G. (2025). "Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulu Öğretmen ve Müdür Yetkili Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Bu Sorunlara Karşı Uyguladıkları Çözüm Yollarının Belirlenmesi", International QMX Journal, 4(5), 719-733. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Birleştirilmiş sınıf öğrenci, öğretmen ve derslik sayısının yetersiz olması nedenleriyle kasaba, köy ilkokullarında farklı düzeydeki öğrencilerin bir derslikte bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri yürüttüğü sınıftır Çınar (2004) Köksal (2005).

Yapılan araştırmalara göre genellikle birleştirilmiş sınıflar, sahada sorunları büyük olan eğitim sistemini kötü etkileyen, en yakın zamanda son verilmesi gereken bir problem olarak da nitelenmektedir (Akpınar, Turan ve Gözler. 2006; Aksoy, 2008a; Cornish, 2006; Dalka, 2006; Dursun, 2006; Erden, 1996; Erdem, Kamacı ve Aydemir 2005; Gültekin, 2005; Karasar ve Platteu, 1998; MEB, 1996; Jakobson, 2007; Sağ, 2010; Sağ, Savaş ve Sezer, 2009; Semerci, Keremgil, Meral ve Çetintaş, 2007; Uygur ve Yanpar-Yelken, 2010)

Temel bir hak olan eğitimin ilk kademesinde sınıf öğretmenlerinin kişiler üzerindeki etkisi çok önemli bir yer tutmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin verdiği basit hesaplamalar ve hayatın ilk programlı öğrenmeleri bağımsız ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında gerçekleşmektedir (Sağ ve Sezer, 2012:2)

Meslek hayatının ilk senelerinde ya da göreve yeni başlayan öğretmenler sıklıkla birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapmışlardır. Bu öğretmenler birleştirilmiş sınıfla ilgili eğitim almış ya da almamış olsunlar sahada çok zorlu şartlarla karşılaşılır. Yetersiz öğrenilen bilgiler, tecrübesizlik birleştirilmiş sınıf öğretiminde problemleri çekilmez hale getirmektedir (Dal, E 2016 & Alpaltun, K (2011) Dursun, F (2006)

Ülkemizde köy öğretmenlerinin genel itibariyle zorlandıkları, köy yaşamına alışkın, taşralı olan, köy hayatını bilen öğretmen adaylarının köy okullarında zorlanmadığı ve ancak yine de araç gereç anlamında eksiklikler nedeniyle sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir (Taşdemir, M. 2012).

Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin en çok yaşadığı problemlerden fiziksel şartların olumsuzluğu, evlerde ailelerin farklı bir dil kullanması, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılması, ulaşımdan kaynaklı problemler ve ekonomik imkansızlıklardır (Sidat & Bayar, 2018)

Kırsal yerlerde sinema, tiyatro, konferans vb. faaliyetlerin olmaması, eğitim materyallerinin teknolojik olarak yetersiz olması, oyun alanı bulunmaması, kırtasiye eksiklerinin fazla olması, köy okulu öğretmenlerinin mesleki gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerdir (Çapuk ve Ünsal, 2017)

Birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmenleri merkezlerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere göre sosyal ortam konusunda da daha fazla sıkıntı yaşamaktadırlar. Olumlu sosyalleşmeler öğretmenin başarısını da olumlu etkiler (Küçükbayram, 2015)

2021-2022 eğitim-öğretim yılında ülkemizde beş bin iki yüz doksan yedi okulda, iki yüz elli dokuz bin beş yüz on üç öğrenci köy okullarında öğrenim görmekte olup yirmi bin yedi yüz altmış dört öğretmen bu köy okullarında görev almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022a). Görev alan öğretmenlerin çoğu birleştirilmiş sınıflı köy okullarında bulunmaktadır (Demir, F 2022).

Araştırmanın Amacı, Önemi Ve Problem Durumu

Birleştirilmiş sınıflı köy okullarının ve öğretmenlerinin problemleri ve sahada yaşanan sıkıntıların görülebilirliği konusunda bilinç oluşturmak ve bu problemlere çözüm yolları önermek köy okullarının eğitim sorunlarına olumlu etki edeceğinden bu araştırma önemlidir.

Bu çalışmanın amacı birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmenlerinin ne gibi problemler yaşadıklarını yine köy okulu öğretmenlerinin bakış açılarıyla anlamak ve çözüm yolları sunmaktır. Bu amaca göre aşağıda verilen şu sorulara yanıt aranmıştır.

1. Birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmenlerinin yaşadıkları problemlerle ilgili algıları nelerdir?
2. Birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
3. Birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmenlerinin karşılaştıkları problemlere karşı ürettikleri çözüm yolları nelerdir?

Sayıtlar

Bu araştırmada aşağıdaki varsayımlardan hareket edilecektir:

1.Yapılan arařtırmalarda öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlerin sorulan sorulara kişisel görüşlerini gerçeğe uygun olarak bildirecekleri var sayılacaktır.

2.Yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile yapılacak arařtırmaya öğretmenlerin cevap verecekleri kabul edilecektir.

3.Görüşme sırasında birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı geliřtirdikleri çözüm yollarına yönelik uyguladıkları stratejileri hatırlayamadıkları kabul edilecektir.

Sınırlılıklar

1-Arařtırma 2023-2024 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır.

2-Arařtırma Diyarbakır ili Silvan ilçesi ile sınırlıdır.

3-Arařtırma Diyarbakır ilinde bulunan resmi birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarında görev yapan 20 sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır.

4-Arařtırmada elde edilen bilgiler görüşme formunda yer alan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile sınırlıdır.

Tanımlar

Birleştirilmiş sınıf: İlkokullarda birden fazla sınıfın birleştirilerek aynı sınıfta bir öğretmen tarafından ders yapılmasıdır (Fidan ve Baykul, 1993:2).

Müdür Yetkili Öğretmen: Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden biri müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenen sınıf öğretmenidir.

BÖLÜM-LİTERATÜR TARAMASI

İlgili Arařtırmalar

Bu kısımda birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve uyguladıkları çözüm yolları ile ilgili doğrudan ve dolaylı olarak yapılmış olan arařtırmalarla ilgili kısa açıklamalara yer verilmiştir. Yapılan arařtırmaların özetlenmesinde kronolojik sıra izlenerek yer verilmiştir.

Şahin ve Analı (2019) yılında ortaya koydukları çalışmada Türkiye'nin doğu illerinde (Van Ağrı ve Şanlıurfa'da) görev yapan 100 aday sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları incelemiř. Arařtırmanın sonucunda; Türkiye'nin doğu illerinde görev yapan aday sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların; okul yöneticilerinin işbirliği yapmaması, aday öğretmen olmalarından dolayı sürekli takip edilecekleri ve çalışmalarının eleştirileceği endişesi, öğretmenler birbirlerine yardımcı olmaması, öğrencilerin problemlerine çözüm bulunamaması ve mezuniyet öncesinde alınan eğitimin mevzuat konusunda yetersiz olduğu durumlar olarak belirlenmiştir.

Sadık, Çakın, Pusak, Bulut, Eren, & Çiçek, (2022) yılında yaptıkları arařtırmada birleştirilmiş sınıf okutan Diyarbakır ili Eğil ilçesinde bulunan 16 birleştirilmiş sınıflarda görev yapan toplam 30 öğretmenlerin yaşadığı problemlerini inceleyerek, çözüm önerilerini dikkate almıştır. Arařtırmada sonuç olarak birleştirilmiş sınıflara ders veren öğretmenlerin sosyal, yönetsel ve öğretimsel anlamda problemlerle karşılaştıkları izlenmiştir.

Kara, ve Kara, (2023) örneklemini Samsun ili Vezirköprü ilçesinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan yirmi gönüllü sınıf öğretmeninden oluşan arařtırmasında birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin İngilizce dersi programını uygulama sırasında karşı karşıya kaldıkları sorunları ve öğretmenlerin yeterlik algılarını belirlemek amaçlanmış ve arařtırmada elde edilen bulgulara göre birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin; hizmet içi eğitim bilgilerinin yetersiz olduğu, görev yaptıkları bölgede kurs vb. faaliyetlerin bulunmadığı, lisansda İngilizce temelini istenilen düzeyde almadıkları için programı anlayamadıkları, İngilizce dersi öğretim programını uygulayacak düzeyde kendilerini yeterli bulmadıkları, birleştirilmiş sınıfta tek öğretmen olmasından kaynaklı süre sıkıntısı yaşamaları gibi nedenlerden dolayı kazanımların verilmesinde zorlanmaları, veli ilgisizliği ve günlük hayatta bu dilin

kullanımının elverişsizliğinden pekiştirme sağlayamamaları, teknolojik malzeme sorunlar yaşadıkları görülmüştür.

Kudal, ve Altun, (2012) yılındaki araştırması için hazırladığı anket formuyla, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Trabzon il merkezi ve ilçelerinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan yetmiş altı Sınıf Öğretmeninin görüşlerine başvurmuştur. Aynı olarak hazırladığı yarı yapılandırılmış bir mülakat formuyla da yirmi sınıf öğretmenine mülakat yapmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı öğretimde uygulamada, ölçme ve değerlendirmede, sınıf mevcudu ve okuttukları birleştirilmiş sınıflar yönünden anlamlı seviyede değiştiği görülmüştür. Araştırmaya göre, yapılandırmacı yaklaşımın birleştirilmiş sınıflar açısından gerekliliği, yalnız katılımcı öğretmenlerin yeni öğretim programını yeterince uygulayamadıkları ve yapılandırmacı yaklaşımla geliştirilen öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanması sırasında öğretmenlerin birçok sorunla karşılaştıkları sonucuna varılmıştır.

Ocakcı ve Samancı (2019) daki araştırmasının evrenini iki bin on beş yılında Erzurum ilinde görev yapan iki yüz doksan beş birleştirilmiş sınıf öğretmeni oluşturmuş ve öğretmenlere çeşitli nedenlerle ulaşılama durumundan dolayı sadece Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine bağlı birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan yetmiş yedi birleştirilmiş sınıf öğretmeni örneklem grubunda yer almıştır. Araştırmaya göre, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi açısından yeterli oldukları inancının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Cinsiyete göre sınıf yönetimi yeterliliğinin birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinde anlamlı değişim göstermediği belirlenmiştir. Sınıf yönetimi açısından birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre, öğretim sürecinin ayarlanması, fiziksel düzen konusunda gereken özveriye sağladıkları gözlenmiştir.

Döş ve Sağır (2013) çalışmasında, il eğitim denetmenlerinin gözlemleriyle birleştirilmiş sınıflı ilkokulların yönetsel problemlerini ve bu problemlere getirdikleri çözüm önerilerini ortaya koymaktadır. Bu nitel çalışmada Kahramanmaraş ilinde görevli on üç il eğitim denetmeniyle çalışılmıştır. Çalışmaya göre birleştirilmiş sınıflı ilkokulların fiziki, maddi yetersizliklerinden, öğretim sürecinden, müdür yetkili öğretmenler ve malzeme yetersizliklerinden kaynaklanan problemler ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Gönül ve Arslan (2018) Araştırmada, birleştirilmiş sınıfta görev yapan öğretmenlerin uygulama sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılında Gümüşhane ili merkez ve ilçelerinde yer alan on dört birleştirilmiş sınıflı okuldan on bir kadrolu öğretmen, Gümüşhane ili Kelkit ilçesinde yetersiz öğrenci sayısı nedeniyle son bir yıl içerisinde okulları kapanan ve müstakil sınıfta öğretmenlik yapan altı öğretmen katılımcı olarak yer almıştır. Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin eğitim programı ile ilgili görüşlerine göre öğretmenlerin eğitim öğretim süreci boyunca kazanımları yetiştiremediği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasının zorluğu, öğrenci düzeyine ağır geldiği, öğrencilerin köyde yaşamasının günlük hayattan ve ilgiden uzak olduğu sonuçlarına varılmıştır.

Öğretmenler; birleştirilmiş sınıfta eğitim-öğretimde; sınıf yönetiminin zor olduğunu, ders süresinin yetmediği, resmi ve evrak işleri nedeniyle derslerde aksama olduğunu, ders sırasında öğrencilerde dikkat dağınıklıkları yaşandığını belirtmişlerdir. Ayrıca teknolojik malzemeler ve altyapı problemleri olduğunu bildiren öğretmenler yetkili kurumlardan yeterince destek alamadıklarını söylemişlerdir. Aynı anda hem idarecilik, hem öğretmenlik görevlerinin yürütülmesinde sorun yaşadıklarını açıklayan öğretmenler, bu durumun iş yüklerinin ve sorumluluklarının artmasına sebep olduğunu belirtmişlerdir. Yine öğretmen görüşlerinden veli ilgisizliği, okul sorunlarından uzak okul-aile birliklerinin durumu, rehberlik, okul denetimleri konusunda eksiklik olduğu sonuçlarına varılmıştır. Öğretmenler okul denetimlerinde mevcut durumları görmezden gelerek, rehberlik ve denetleme sırasında müfettişlerin çözüme değil soruna odaklandıklarını, olumsuz geri bildirimler yaptıklarını söylemişlerdir.

Ülker, F (2022) Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında, Konya ilinde görev yapmakta olan yirmi altı gönüllü birleştirilmiş sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Bu öğretmenlere göre, birleştirilmiş sınıflarda yabancı dil öğretiminin birleştirilmiş sınıflarda olumlu ve olumsuzlukları bulunmaktadır. Derslerde, öğrenci, öğretmen, öğretim programı, ölçme ve değerlendirme ve okulun fiziksel şartlarından kaynaklı problemler yaşandığı belirlenmiştir.

Cizreli, Karli, Yıldırım, Tekin, Kanuş, Ölker, Atlı Kızıldağ, (2023) Diyarbakır iline bağlı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerin eğitim-öğretim hizmetleri ve okul yönetimine ilişkin karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla, anket hazırlanmış ve hazırlanan bu anket birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan on iki müdür yetkili öğretmene uygulanmıştır. Katılımcı müdür yetkili öğretmenlerin %75'i erkek, %25'i ise kadındır. Katılımcı öğretmenlerin çoğu 1-6 yıl aralığında bir sürede görev yapmaktadır. Eğitim yönetimi ile ilgili hiçbir öğretmen hizmet içi eğitim kursu almamıştır. Kayıtlı öğrenci mevcudu 1-45 aralığında olan okulların oranı çok düşük ve bu sayıda öğrencisi olan okullarda bir öğretmen bulunmaktadır. Kırk altı-doksan ve üzerinde öğrencisi olan okulların çoğunda iki, üç veya dört öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca 48-60 ay öğrenci sayısı on ve üzerindeyse okul öncesi öğretmenleri de bulunmaktadır.

Güneş ve Şahin, (2021) Araştırmada çalışma grubu çok aşamalı örnekleme yöntemiyle seçilen altmış beş öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada en önemli problem öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasında öğretmenlerin deneyimsizliklerini ve bu okullardaki iş gücü fazlalığını; öğrenci sayısının eksikliğine katkı ve maddi zorlukta azalma sağlaması yönünden en önemli çözüm olarak görüldüğü sonuçlarına varılmıştır.

BÖLÜM-YÖNTEM

Yöntem Ve Araştırma Deseni

Bu araştırma da Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapan öğretmenlerin ve müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladıkları çözüm yollarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda insanların yaşantısını, davranış, düşünce, görüş vb. tüm incelikleriyle derinlemesine yorumlayan bir yöntem uygulanmaktadır (Kıral, B (2020). Nitel bir araştırma da araştırmacı hazırladığı sorularla doğrulara ulaşmaya çalışırken aldığı cevapların kişiselliğine önem verir ve verilen cevaplarda neden-sonuç bağı kurmaması gerekir (Karataş, 2015:s.63).

Bu çalışmada olgu bilim Fenomenoloji deseninden faydalanılmıştır. Bu desende bireyler yaşantıları, deneyimleri, görüş ve algılarına göre ölçülürler (Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi) Sidat E, Bayar, A (2018)

Çalışma Grubu

Bu çalışmanın örnekleme 2023-24 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır iline bağlı Silvan ilçesinde bulunan birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarında görev yapan ve amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş 5 öğretmen 15 müdür yetkili öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğretmenlere ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir. Öğretmenlerin 14'ü kadın 6'sı erkektir. Öğretmenlerin yaş aralığına bakıldığında 1 öğretmenin 21-25 yaş, 3 öğretmenin 26-30 arası, 7 öğretmenin de 31-35 yaş arası, 5 öğretmen 36-40 yaş ve 4 öğretmeninde 41 yaş ve üzerinde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerden birinin 1 yıldan az, 8'inin 1-5 yıl, 6'sının 6-10 yıl arası, 3'ünün 11-15 yıl arası, birinin 16-20 yıl arası ve birinde 21 yıl ve üzeri hizmette kıdemi vardır. Öğretmenlerin okuttukları sınıflara bakıldığında 8'inin 1 ve 2. Sınıf, 4'ünün 2 ve 3. Sınıf, 5'inin 3 ve 4. Sınıf ve 3'ünün 1-2-3 ve 4. Sınıfları okuttukları bilgisine yer verilmiştir.

Tablo 1: Öğretmen ve Müdür Yetkili Öğretmenlere ait demografik bilgileri

Katılımcı Öğretmen	Cinsiyeti	Yaşı	Görevdeki hizmet yılı	Birleştirilmiş sınıf uygulaması ile ilgili eğitim aldımı	Okuttuğu birleştirilmiş sınıf türü
KÖ 1	K	26-30	1-5	Hayır	1-2-3 ve 4 sınıflar
KÖ 2	E	36-40	11-15	Evet	1-2-3 ve 4 sınıflar
KÖ 3	E	31-35	1-5	Evet	1 ve 2. sınıflar
KÖ 4	K	26-30	1-5	Evet	1-2-3 ve 4 sınıflar
KÖ 5	K	36-40	11-15	Evet	1 ve 2. Sınıflar
KÖ 6	K	26-30	1-5	Hayır	1 ve 2. sınıflar
KÖ 7	K	36-40	1-5	Hayır	1 ve 2. sınıflar
KÖ 8	K	31-35	6-10	Hayır	2 ve 3. sınıflar
KÖ 9	K	31-35	1-5	Hayır	1 ve 2. sınıflar
KÖ 10	K	31-35	1-5	Hayır	3 ve 4. sınıflar

KÖ 11	K	41yaş ve üzeri	16-20	Hayır	3 ve 4. sınıflar
KÖ 12	E	36-40	11-15	Hayır	2 ve 3. Sınıflar
KÖ 13	K	31-35	6-10	Evet	1 ve 2. sınıflar
KÖ 14	K	31-35	6-10	Evet	3 ve 4. sınıflar
KÖ 15	E	31-35	6-10	Hayır	3 ve 4. sınıflar
KÖ 16	E	36-40	6-10	Evet	3 ve 4. sınıflar
KÖ 17	K	21-25	1yıldan az	Evet	1 ve 2. Sınıflar
KÖ 18	E	26-30	6-10	Hayır	1 ve 2. Sınıflar
KÖ 19	K	41yaş ve üzeri	1-5	Hayır	1-2-3 ve 4 sınıflar
KÖ 20	K	41yaş ve üzeri	21 yıl ve üzeri	Evet	2 ve 3. sınıflar

Çalışmaya katılan öğretmenler cinsiyete göre % 30 unun erkek% 70 inin kadın, yaşa göre % 5 21-25 yaş aralığında, %20 26-30 yaş aralığında, %35 31-35 yaş aralığında, %25 36-40 yaş aralığında, %20 41 yaş ve üzeri aralığında, hizmet yılına göre % 30 6-10 yıl, % 40 1-5 yıl, %5 1 yıldan az, % 15 11-15, %5 16-20, %5 21 yıl ve üzeri, okuttuğu sınıf, % 40 1 ve 2. Sınıf, %20 2 ve 3. Sınıf, %25 3 ve 4. Sınıf, % 15 1.2.3. ve 4. Sınıf, birleştirilmiş sınıf uygulaması eğitimi almaya göre %45 eğitim almış, %55 eğitim almadığı görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler KÖ 1, KÖ 2, KÖ 3 olarak kodlanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla uygulaması üzerinden yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde görüşmeler planlı olarak önceden hazırlanmış sorularla yapılır ancak görüşmenin ilerleyişine göre değişik sorularla görüşmeye müdahale edilebilmektedir (Yüksel, 2020).

Bu çalışmada hazırlanan görüşme formu araştırmanın amacına uygun hazırlanmış ve Eğitim Bilimleri konusunda uzman olan bir öğretim üyesi tarafından kapsam geçerliliği yönünden incelenmiştir. Önceden yapılan pilot uygulamada ise görüşmenin ortalama bir saat süreceği anlaşılmıştır. Bu formun oluşturulmasında ilgili literatür taraması yapılarak ve uzman görüşü alınarak kapsam geçerliliği sağlanmıştır.

Araştırmanın amacına uygun olarak birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerine aşağıdaki sorular yöneltilmiştir.

1. Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda karşılaştığınız teknolojik ve ekonomik sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladığınız çözüm yolları nelerdir?
2. Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda eğitim-öğretim ve ders işleyişi yönünden karşılaştığınız sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladığınız çözüm yolları nelerdir?
3. Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda ulaşım ve okulun fiziki sorunları ve bu sorunlara karşı uyguladığınız çözüm yolları nelerdir?
4. Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda karşılaştığınız yönetsel sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladığınız çözüm yolları nelerdir?
5. Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda veli ve çevre açısından karşılaştığınız sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladığınız çözüm yolları nelerdir?

Verilerin Analizi

Bu çalışmada görüşme formuyla elde edilen verilerin analizi betimsel analiz tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı öncelikle kodlama şeması oluşturarak verileri bu şema üzerinde göstermiştir.

Araştırmada katılımcı öğretmenlerden düzenlenmiş olan görüşme dökümlerini okuyup incelemelerini ve eksik ya da yanlış görüşlerin düzeltilmesi dile getirilmiştir. Araştırma sürecinde uzman görüşünden faydalanılmış iç geçerlilik artırılmaya çalışılmıştır.(Lincoln & Guba 1985)

Betimsel analiz ile birlikte başka bir araştırmacısında görüşüne başvurulması iç güvenilirliği kuvvetlendirmiştir (Le Compte ve Goetz, 1982; Akt. Yıldırım ve Şimşek, 2011).

BÖLÜM-BULGULAR

Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulu Öğretmenleri ve M.Yetkili Öğretmenlerle yapılan görüşmeye ilişkin bulgular

Bu bölümde birleştirilmiş sınıflı köy okullarında karşılaşılan problemlerin neler olduğu bu okullarda çalışan öğretmenlerin gözünden anlamaya çalışmak ve bu problemlere çözüm yolları belirlemek amacıyla oluşturulan alt problemler tablolaştırılmıştır.

Tablo 2: Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında karşılaştığınız teknolojik ve ekonomik sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladığınız çözüm yolları nelerdir? Şeklinde oluşturulmuş ve bu soru öğretmenlere yöneltilmiştir.

Katılımcı Görüş No	Karşılaştıkları Sorunlar	Çözüm Yolları	Katılımcılar	n
1	Eğitim öğretim kırtasiye masraflarını, ulaşım maliyetlerini ve kaynakları karşılamada gerekli ve yeterli yardım alamıyoruz.	İhtiyaçları cebimizden, hayırseverlerden, kardeş okul vb. yerlerden karşılıyoruz. İlçe Milli Eğitim ile işbirliği yapıyoruz. Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını ösym sınav sonrasında toplanan kalemlerle gördük.	KÖ2, KÖ3, KÖ4, KÖ8, KÖ10, KÖ13, KÖ16, KÖ19, KÖ20	9
2	Muhtar ve veliler yardımcı olmuyor	Hiçbir çözüm yolu bulamadık	KÖ1, KÖ14, KÖ17	3
3	İnternet sorunu, teknolojik alet, cihaz vb. sorunu	Ders işleyişini evde hazırlanıp, kırtasiyeden fotokopileri çektiler, flash bellekle etkinlik, video vs. ile desteklemeye çalışıyoruz	KÖ5, KÖ6, KÖ7, KÖ9, KÖ11, KÖ12, KÖ15, KÖ18,	8

Tablo 2 incelendiğinde ‘‘eğitim öğretim kırtasiye masraflarını, ulaşım maliyetlerini ve kaynakları karşılamada gerekli ve yeterli yardım alamıyoruz’’ şeklinde sorunlarla karşılaştıklarını ve buna çözüm yolu olarak ‘‘ihtiyaçları cebimizden, hayırseverlerden, kardeş okul vb. yerlerden karşılıyoruz. İlçe Milli Eğitim ile işbirliği yapıyoruz. Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını ösym sınav sonrasında toplanan kalemlerle gördük’’ şeklinde belirten öğretmen sayısı 9, ‘‘muhtar ve veliler yardımcı olmuyor’’ şeklindeki sorunlarına ‘‘hiçbir çözüm yolu bulamadık’’ şeklinde görüş bildiren öğretmen sayısı 3, ‘‘internet sorunu, teknolojik alet, cihaz vb. sorunu yaşıyoruz’’ şeklindeki sorunlarına karşı ‘‘ders işleyişini evde hazırlanıp, kırtasiyeden fotokopileri çektiler, flash bellekle etkinlik, video vs. ile desteklemeye çalışıyoruz’’ şeklinde görüş bildiren öğretmen sayısı ise 8’dir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri

KÖ2; gücümüz nispetinde çocukların bu ihtiyaçlarını bazen kendi cebimizden , kardeş okullardan, ösym sınavlarında kalemlere ihtiyacınız yoksa köydeki çocuklara hediye etmek isteyen sınavın bitiminde masanın üstünde bırakabilir şeklinde duyurularla öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk. Hayır sahiplerine ulaşip çocukların varsa bot mont ihtiyaçlarında karşıladığımız olmuştur.

KÖ10; Teknolojik olarak bsioların çok mağdur olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler ekonomik olarak özellikle bsiolarda çok daha fazla kendi ceplerine yükleniyorlar.Bir çok bsio okulunda ulaşım sorunu var bu durum bile başlı başına öğrenmene oldukça fazla masrafa sebep oluyor.

KÖ3; Kaynak eksikliği

KÖ1; Hiçbir çözüm bulamadık muhtar ve veliler ekonolarak yardımcı olmamakta.

KÖ14; Sorunlara çözümü tek basiniza idareyle birlikte bulmak durumunda kalıyorsunuz.

KÖ5; Akıllı tahta Yok internet çekmiyor vs.flasa atıp bilgisayardan gösteriyorum.

KÖ11; Göreve ilk başladığım yıl birleştirilmiş sınıf okuttum. O zamanlar teknoloji çok fazla gelişmiş değildi. Kendim kırtasiyede çektirmem gereken fotokobileri çektiriyordum.

KÖ15; okullarda internet bağlantısı olmadığından okula gelmeden önce evde konuları hazırlıyordum

Tablo 3: Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda eğitim-öğretim ve ders işleyişi yönünden karşılaştığımız sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladığımız çözüm yolları nelerdir? Şeklinde oluşturulmuş ve bu soru öğretmenlere yöneltilmiştir.

Görüş no	Görüşler	Çözüm yolları	Katılımcılar	n
1	Müfredatın bsio lara uygun olmaması, yoğunluğu ve yetişmemesi	Bu konuda müfredat sadeleştirilmeli	KÖ10, KÖ13, KÖ17	3
2	Farklı seviye gruplarının aynı sınıfta ders anlatımının ve anlamının zorluğu	Akran öğretimi, örtülü öğrenme ve tekrar	KÖ1, KÖ4, KÖ6, KÖ12, KÖ15, KÖ19, KÖ20	7
3	Ders süresinin yetersizliği ve dikkat dağınıklığı nedeniyle dersin anlaşılabilmesi.	Bir sınıfla ders işlerken diğer sınıfın ödevlendirilmesi	KÖ11, KÖ18	2
4	Ailelerin çocukların dersleriyle ilgilenmemeleri ve dil sorunu	Bireysel çalışmalar yapıp, meslektaş ve ailelerden yardım aldım.	KÖ2, KÖ3, KÖ5, KÖ7, KÖ14	5
5	Çocukların hazır bulunuşluk ve gelişim seviyelerine göre düzenleme yapmak	Önceden haftalık konu anlatımı ve birinci sınıfların işlenecek harf, hece ve kelimeleri hazırlıyorum.	KÖ8, KÖ9, KÖ16	3

Tablo 3 incelendiğinde ‘‘müfredatın bsio’lara uygun olmaması, yoğunluğu ve yetişmemesi’’ şeklinde sorunlarına ‘‘müfredat sadeleştirilmeli’’ şeklinde cevap veren öğretmen sayısı 3, ‘‘farklı seviye gruplarının aynı sınıfta ders anlatımının ve anlamının zorluğu’’ şeklindeki sorunlarına ‘‘ akran öğretimi, örtülü öğrenme ve tekrar’’ şeklinde çözüm yolu bildiren öğretmen sayısı 7, ‘‘ ders süresinin yetersizliği ve dikkat dağınıklığı nedeniyle dersin anlaşılabilmesi’’ şeklindeki sorunlarına ‘‘ bir sınıfla ders işlerken diğer sınıfın ödevlendirilmesi’’ şeklinde cevaplayan öğretmen sayısı 2, ‘‘ ailelerin çocukların dersleriyle ilgilenmemeleri ve dil sorunu’’ şeklindeki sorunlara ‘‘ bireysel çalışmalar yapıp, meslektaş ve ailelerden yardım aldım’’ şeklinde çözüm yolu bildiren öğretmen sayısı 5 ve ‘‘çocukların hazır bulunuşluk ve gelişim seviyelerine göre düzenleme yapmak’’ sorunlarına ‘‘önceden haftalık konu anlatımı ve birinci sınıfların işlenecek harf, hece ve kelimeleri hazırlıyorum’’ şeklinde görüş bildiren öğretmen sayısı 3’tür. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:

KÖ10: Müfredatın, bsio okulunda eğitim almak zorunda kalan bir öğrenciyi göz önünde almayarak hazırlandığını düşünüyorum çünkü haddinden fazla ağır bir müfredatla eğitim vermeye çalışıyoruz.

KÖ1: Grup ve akran öğretim

KÖ19: Farklı yaş grupları ve farklı sınıfların bir arada olması nedeniyle çocukların bireysel farklılıkları olduğu es geçilmek zorunda kalınıyor.Ders islenişi sırasında çok fazla süre sıkıntısı yaşanıyor.

KÖ20: Ders sırasında tüm sınıfların bir arada bulunması dikkat dağınıklığına sebep oluyor.Özellikle üst sınıf öğrencileri birinci sınıf derslerinde sıkılıyorlar.

KÖ11: Bir sınıfla ders işlerken diğer sınıfı görevlendiriyordum.

KÖ18: Bir grupla çalışırken diğer grubu ne yazık ki ödevlendiriyorum. Bazen sınıf yönetiminde bu zor oluyor,yaşları küçük olduğu için çocukların dikkatleri çok çabuk dağılabilir.

KÖ3: İletişim konusunda sıkıntı oluyor veli ilgisi az okuma ve anlamaya yoğunlaşıyoruz

KÖ14: Veliler ilgisiz. Cocuklarinin sadece okuma ve yazma basarisiyla yetiniyorlar. Kendinizi cok yalnız birakilmis hissediyorsunuz. Yeni okula geldigimde hicbir veli gelmemisti mesela. Yeni ogretmen gelmis kim acaba, nasıl birisi, eğitim durumu nedir?... İnsan merak eder ama ben xagirana kadar kimse gelmedi. İlgilerini buradan da anlayabilirsini. Her seye tamam deyip hiçbir sey için caba sarf etmiyorlar. Çocukların gelecegi için endiselenmemek elde bile degil.

KÖ8: Çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ve gelişim düzeyleri farklıydı bireysel çalışmalar yapmaya çalıştım.meslektaşlarımdan ve özellikle ailelerinden çok destek aldım

Tablo 4: Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda ulaşım ve okulun fiziki sorunları ve bu sorunlara karşı uyguladığımız çözüm yolları nelerdir? Şeklinde oluşturulmuş ve bu soru öğretmenlere yöneltilmiştir.

Görüş no	Ortak Görüşler	Çözümleri	Katılımcılar	n
1	Ulaşım konusunda araç bulma ve yol şartları açısından sorun yaşıyoruz	Taksi, kendi imkanımızla öğretmen servisi tutarak, kendi aracımızla ve yürüyerek ulaşım sağlamaya çalışıyoruz.	KÖ1,KÖ4, KÖ6, KÖ8, KÖ10, KÖ12, KÖ16, KÖ18,	8
2	Okulun fiziki şartları yetersiz ve kötüydü. Isınma ve yakıt sıkıntısı yaşıyoruz	Kendi imkanlarımızla iyileştirme ve düzenlemeye çalıştık.	KÖ5, KÖ7, KÖ9, KÖ11, KÖ15, KÖ17, KÖ19	7
3	Yürüyerek çamur, kar, don gibi olumsuzluklarla karşı karşıya ulaşım sağlıyoruz. Kıyafetlerimiz ıslanıp, çamur olunca zor durumda kalıyoruz.	Okulda hem öğrenciler hem biz yedek kıyafet, ayakkabı bulunduruyoruz.	KÖ2, KÖ3, KÖ13, KÖ14, KÖ20	5

Tablo 4 incelendiğinde ‘‘ulaşım konusunda araç bulma ve yol şartları açısından sorun yaşıyoruz’’ şeklinde sorun yaşadıkları ve buna ‘‘taksi, kendi imkanımızla öğretmen servisi tutarak, kendi aracımızla ve yürüyerek ulaşım sağlamaya çalışıyoruz’’ şeklinde cevap veren öğretmen sayısı 8, ‘‘okulun fiziki şartları yetersiz ve kötüydü.Isınma ve yakıt sıkıntısı yaşıyoruz’’ şeklinde sorununa ‘‘kendi imkanlarımızla iyileştirme ve düzenlemeye çalıştık’’ şeklinde çözüm yolu bildiren öğretmen sayısı 7 ve ‘‘yürüyerek çamur, kar, don gibi olumsuzluklarla karşı karşıya ulaşım sağlıyoruz. Kıyafetlerimiz ıslanıp, çamur olunca zor durumda kalıyoruz’’ şeklindeki karşılaştığı soruna ‘‘okulda hem öğrenciler hem biz yedek kıyafet, ayakkabı bulunduruyoruz’’ şeklinde görüş bildiren öğretmen sayısı ise 5’tir.Buna ilişkin öğretmen görüşleri:

KÖ2: Köyün iç kısımları özellikle kış aylarında çamurdan geçilmiyor öğrenciler okula gelene kadar ayakkabı ve elbisesi çamur içinde kalıyordu. Bizde sadece sınıfta giyecekleri temiz bir ayakkabı getirmelerini kış bitene kadar içerde onu dışarıya çıktıklarında diğer ayakabıyı giymelerini istedik böylece sınıfımız temiz kalıyordu.

KÖ3: Ulaşım kendi imkanlarımızla her gün gidiş geliş 1 saate yakın yürüyoruz

KÖ6: Bazen tek öğretmen bazen de iki-üç öğretmen oluyor. Bu yüzden ulaşım imkanımız çok kısıtlı ve öğretmen için maddi yükümlülüğü arttıran birşey. Eğer bizden sonra başka okullar varsa eğer onlarla ortak bir araç ayarlamaya çalışıyoruz.

KÖ9: Fiziki şartlar yetersiz kendi cabalarım ile güzelleştirmeye çalıştım

KÖ20: çok fazla kar yağışı olduğundan köy yolları kaygan olabiliyordu .Kar eridiğinde de yollar çamur olduğu için çocukların ayakları ıslanıyordu.

Tablo 5: Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda karşılaştığımız yönetsel sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladığımız çözüm yolları nelerdir? Şeklinde oluşturulmuş ve bu soru öğretmenlere yöneltilmiştir.

Görüş no	Görüşler	Çözümleri	Katılımcılar	n
1	Hem idari işler hem dersler yorucu ve zaman alıyor. İlçe milli eğitimin evrak getir götür, toplantı vs. katılım gerektiren işlerinde aksaklık olabiliyor. Köy muhtarı iç işlerimize karışıyor.	Diğer okullardaki arkadaşlarla istişare edip yardımlaşılıyor. Sorunlarımızı kendi kendimize çözmeye çalışıyoruz.	KÖ1, KÖ2, KÖ3, KÖ6, KÖ10, KÖ12, KÖ13, KÖ18, KÖ20	9
2	Bayan olunca güç gerektiren işlerde (malzeme taşıma vb.) zorluk çekiyorum	Köylüden yardım istiyoruz gerekirse bu yardımın ücretini cebimizden karşılıyoruz.	KÖ4, KÖ9, KÖ17, KÖ19	4
3	Müdür yetkili olan hocamız tüm işleri hallediyordu bir sorun yaşamadım.	-----	KÖ5, KÖ7, KÖ8, KÖ11, KÖ14, KÖ15, KÖ16,	7

Tablo 5 incelendiğinde ‘‘hem idari işler hem dersler yorucu ve zaman alıyor. İlçe milli eğitimin evrak getir götür, toplantı vs. katılım gerektiren işlerinde aksaklık olabiliyor. Köy muhtarı iç işlerimize karışıyor’’ şeklindeki sorunlara ‘‘diğer okullardaki arkadaşlarla istişare edip yardımlaşıyoruz. Sorunlarımızı kendi kendimize çözmeye çalışıyoruz’’ şeklinde cevap veren öğretmen sayısı 9, ‘‘bayan olunca güç gerektiren işlerde (malzeme taşıma vb.) zorluk çekiyorum’’ şeklindeki sorunlara ‘‘köylüden yardım istiyoruz gerekirse bu yardımın ücretini cebimizden karşılıyoruz’’ şeklinde görüş bildiren öğretmen sayısı 4 ve ‘‘müdür yetkili olan hocamız tüm işleri hallediyordu bir sorun yaşamadım’’ şeklinde görüş bildiren öğretmen sayısı 7’dir. Buna ilişkin öğretmen görüşleri:

KÖ2: İlk atandığım yerde 11 yıl kaldım. Bunun 7 yılını müdür yetkili olarak geçirdim. Hem derse girip hemde toplantılara katılıp istenilen belgeleri götürmek çoğu zaman yorucu oluyordu. Bazen istenilen evrakları ilçe merkezinde oturan arkadaşlar aracılığıyla gönderiyorduk.

KÖ15: Küçük okullar olduğu için yönetsel bir sorun pek yaşanmamakta.

KÖ14: Yönetsel bir sorun yok. Okul idaresi gayet yeterli.

KÖ10: Bir öğretmenin hem ağır bir müfredatı yetiştirmeye çalışması hem de okulun iş ve işlemlerini zamanında yapmaya çalışması gerçekten çok zor. Bence her okulun bağımsız bir yöneticiye ihtiyacı var veya birkaç okulun aynı anda iş ve işlemlerini yapacak gezici bir yönetici de olabilir.

KÖ19: Bayan olmam nedeniyle bir çok sorun yaşıyorum. Milli eğitimden malzeme almalarını istediklerinde taşıma sorunu oluyor. Güç gerektiren işlerde eksiklik oluyor. Veliler ilgisiz oldukları için destek vermek istemiyorlar

Tablo 6: Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda veli ve çevre açısından karşılaştığınız sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladığınız çözüm yolları nelerdir? Şeklinde oluşturulmuş ve bu soru öğretmenlere yöneltilmiştir.

Görüş no	Görüşler	Çözümleri	Katılımcılar	n
1	Veliler çocuklarının eğitimine ilgisiz ve çocuklarının derslerine, okula devamına dikkat etmiyorlar.	Köy içinden velilere hal hatır sora sora okula geliyor öğrencisi bizde olanlara gerekli dönütleri velilerine yapıyor evde nasıl çalışmalarını gerektiği ile ilgili bilgiler veriyorduk. Kız çocukları ile ilgili okula göndermeme noktasında düşünlerini eğitim öğretimin önemini samimi bir dille anlatarak süreç içinde bu sıkıntıları ortadan kaldırdık. Velileri okulla bütünleştirmek için toplantı, seminer vb. eğitimler verdim.	KÖ1, KÖ2, KÖ3, KÖ4, KÖ7, KÖ8, KÖ9, KÖ10, KÖ11, KÖ13, KÖ18	11
2	Veliler okuma yazma ve Türkçe bilmediğinden iletişim zor oluyor.	Velilere okuma yazma eğitimi için egzersiz açtım.	KÖ5, KÖ6, KÖ17	3
3	Okulun mesafesi çok uzak yolda oldukça yorgun düşüyoruz ne ailemize ne öğrencilerimize ilgi gösterebilecek halimiz kalmıyor.	Sabredip, dayanmaya çalışmaktan başka çözüm yolum yok.	KÖ12, KÖ14, KÖ16	3
4	Öğrenciler hayvancılık, köy işleri, kardeş bakımı gibi işler nedeniyle devamsızlık yapıyorlar.	Çocukların eğitiminin önemi konusunda veli görüşmeleri yapıyorum.	KÖ15, KÖ20	2
5	Okulun bahçe duvarı olmaması, okulun önünde hayvanların bulunması ve hayvan pislikleri bahçede sorun oluyor.	Bahçe duvarı yapımı konusunda gerekli yerlere dilekçe verdim	KÖ19	1

Tablo 6 incelendiğinde ‘‘veliler çocuklarının eğitimine ilgisiz ve çocuklarının derslerine, okula devamına dikkat etmiyorlar’’ şeklindeki sorunlarına karşı getirdikleri ‘‘ Köy içinden velilere hal hatır sora sora okula geliyor öğrencisi bizde olanlara gerekli dönütleri velilerine yapıyor evde nasıl çalışmalarını gerektiği ile ilgili bilgiler veriyorduk. Kız çocukları ile ilgili okula göndermeme noktasında düşünlerini eğitim öğretimin önemini samimi bir dille anlatarak süreç içinde bu sıkıntıları ortadan kaldırdık. Velileri okulla bütünleştirmek için toplantı, seminer vb. eğitimler verdim’’ şeklinde çözüm yolu bulan öğretmen sayısı 11, ‘‘veliler okuma yazma ve Türkçe bilmediğinden iletişim zor oluyor’’ şeklindeki sorununa ‘‘velilere okuma yazma eğitimi için egzersiz açtım’’ şeklinde cevap veren öğretmen sayısı 3, ‘‘ Okulun mesafesi çok uzak yolda oldukça yorgun düşüyoruz ne ailemize ne öğrencilerimize ilgi gösterebilecek halimiz kalmıyor’’ şeklindeki sorununa ‘‘sabredip,

dayanmaya çalışmaktan başka çözüm yolum yok” şeklinde cevap veren öğretmen sayısı 3, “ Öğrenciler hayvancılık, köy işleri, kardeş bakımı gibi işler nedeniyle devamsızlık yapıyorlar” şeklindeki sorununa “çocukların eğitiminin önemi konusunda veli görüşmeleri yapıyorum” şeklinde görüş bildiren öğretmen sayısı 2 ve “okulun bahçe duvarı olmaması, okulun önünde hayvanların bulunması ve hayvan pislikleri bahçede sorun oluyor” şeklindeki soruna ise “bahçe duvarı yapımı konusunda gerekli yerlere dilekçe verdim” şeklinde çözüm yolu bulan öğretmen sayısı 1’dir.Buna ilişkin görüşler:

KÖ3: Veli ilgisi az olabildiğince veliyi sürece dahil ediyorum.

KÖ4: Öğrencilerle ilgisizler bu konuda okula gelmeselerde telefonla iletişim halinde bulunuyorum.

KÖ10: Eğitim bir bütündür elbelte bir çocuğun ilk öğretmeni ailesidir.Bir çok veli bu durumun maalesef ki farkında değil velilerin okuldaki eğitim ayağı çoğu zaman eksik kalıyor..bazen saha çalışması ile veya ev ziyaretleri yaparak bu durumu telafi etmeye çalışıyoruz ama bu da yetersiz kalıyor diyebilirim.

KÖ14: Yol çok uzun. Okula gidene kadar yoruluyoruz. Ortaokulla birlikte aynı cati altında olduğumuz için onlarla birlikte girip onlarla çıkıyoruz. Çocuklar servisle gittiği için cikista onlari yalnız bırakmıyoruz. Bunlar da ilave kulfet oluyor haliyle . 7.30-17 mesai yapıyoruz. Yol yorgunluğu da üstüne eklenince eve geldiğimde sonraki derse hazırlık yapabilmek, ev işlerini yürütebilmek adına enerjimin hic kalmadığını söyleyebilirim. Cocuguma esime gerekli vakti ayıramıyorum. Bulduğum cozum yolu sadece sabrediyorum, dayanmak için kendimi zorluyorum. Buna baska cozum bulamazsiniz.

KÖ19: Okulun bahçe duvarı olmadığından köylünün tüm hayvanları okulun önüne pisliyor.Sabah okula geldiğimizde basamaklara kadar pislikle karşılaşılıyor.

KÖ20: Veliler çocukların dersleriyle ilgilenemiyorlar çocuklara köy işleri hayvancılık kardeşle ilgilenme gibi işler verdiklerinden devamsızlık yapıyorlardı. Çözüm olarak velilerle görüşme yapıyordum.

BÖLÜM-TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER

Tartışma

Bu çalışmada birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmen ve müdür yetkili öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladıkları çözüm yollarının neler olduğu konusu araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen ve müdür yetkili öğretmenlerinin çoğunluğunun teknolojik alet, internet, ulaşım, birden fazla sınıfa aynı anda ders verilmesinin zorlukları şeklinde sorunlarla karşılaştıkları cevabını vermiştir. Bu çalışmanın bulguları benzer diğer çalışmaların bulgularını desteklemektedir.

Bu araştırmanın bulgularına göre müfredatın uygulaması yönünde birçok sıkıntılar yaşanmaktadır. Birleştirilmiş sınıflarda ders işlenmeyen gruplara ödevlendirme yapılmaktadır. Köy okulu öğrencilerinin düşük eğitim düzeyinde olduğu ve öğretmenlerin, tek şube ve sınıflarda uygulanabilir müfredatı birden fazla sınıfa uygulanmasının zorluklarını belirtmişlerdir. Sürenin yetersizliği ve çoğu kazanımın yetiştirilemeyeceği düşünülmektedir. Sonu olarak Tekışık (1984) birleştirilmiş sınıflı köy okullarında çalışan öğretmenlerin en baş problemi bir öğretmenin tek derslikte karşısında birden fazla sınıfın olması ve öğretmenin günün beş saatlik süresi içinde 25 ders konusu işlemek zorunda olmasıdır. Köy okullarındaki öğrencilerin başarısızlığının başlıca sebebi olarak belirtilmektedir şeklindeki görüşüyle desteklemektedir (Akt. Özben, 1997).

Akyıldız (1992)’ın araştırmasında sonuç olarak; bazı öğretmenlerin, sadece öğretimle ilgilendiklerini, öğrenciler ve eğitim dışında toplumda farklı rollerinin gereğini de yapmaları gerektiğini unuttuklarını söylemiştir. Sadece okul işleri için vakit ayıran öğretmenlerin verimsiz ve mutlu olamayacağını söylemiştir. Öğretmen, toplumun içinde aktif olarak yer aldığı süreçte o toplumla ilgili bilgi sahibi olabilecektir. Bu şekilde hem mesleki hem bireysel yaşamı zenginleşecektir. Erdentuğ (1978) deki araştırmasında; görev yapılan köylerde başarılı olabilmek için, hizmet verilen halkın arasına katılıp, o halkın gözlemlenip, incelenip, tanınması gerektiğini söylemiştir. İzci ve diğerleri (2010) yapmış oldukları çalışmaya göre öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim öğretim sürecinde sorun yaşadıkları sonucu ve aynı alanda yapılmış başka çalışmalarla yaptığımız çalışmamızın benzerlik

gösterdiği görülmektedir. Çalışmalardaki benzer sonuçlar, araştırmamızın diğer araştırmalarla aynı doğrultuda olduğunu göstermektedir.

Sonuçlar ve Öneriler

Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda sonuç ve öneriler bu bölümde ele alınmıştır.

Birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmen ve müdür yetkili öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı uyguladıkları çözüm yollarına ilişkin görüşlerinden çıkarılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir.

1. Öğretmenlerin eğitim öğretim kırtasiye masraflarını, ulaşım maliyetlerini ve kaynakları karşılamada gerekli ve yeterli yardım almada, internet bağlantısında, teknolojik alet, cihaz vb eksikliği, müfredatın köy okullarına uygun olmaması, ders süresinin yetersizliği, aynı anda birden fazla grubun bir sınıfta bulunmasından kaynaklı çocuklarda dikkat dağınıklıkları, hem derslerin hem idari sorumluluğun ağırlığı ve veli ilgisizliği gibi bir takım sorunlarla karşılaştıkları sonucuna varılmıştır.
2. Öğretmenlerin ulaşım sorunu yaşamalarının en önemli nedeni olarak ekonomik yetersizlikler gösterilmiştir.
3. Müstakil sınıflarda ders işleyen öğretmenlerin uyguladıkları müfredatla, köy okulu öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıflarda uyguladıkları müfredatın aynı olması dolayısıyla köy okuluna uygun olmaması, sürenin yetersiz olması gibi nedenlerle kazanımlara ulaşamadığı görülmüştür.
4. Ekonomik olarak velilerin çok fazla desteğini göremedikleri, ihtiyaçlarını ise milli eğitim müdürlüğü, yardım kuruluşları ve kendi ceplerinden karşıladıkları şeklindeki görüşlerine ulaşılmıştır.
5. Köy okulu öğrencilerinin kardeş bakımı, hayvancılık, köy işleri nedeniyle devamsızlık yapmalarının önüne geçmek için velilerle eğitimin önemi konusunda görüşmeler yapıldığı sonucuna varılmıştır.
6. Genel olarak birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğretmenlerinin, müstakil sınıflarda görev yapan öğretmenlere göre daha çok sıkıntı yaşadıkları, mutsuz oldukları görüşüne varılmıştır.

Milli Eğitim Müdürlüğünün köy okullarına materyal, kaynak, kırtasiye, teknolojik cihaz, internet vb. konularda daha fazla yardımcı olması istenebilir. Köy okulu öğretmenlerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ulaşım, kırtasiye vb. kalemlerde ekstra ücret verilebilir. Velilere eğitimin önemi, okuma-yazma vs. konularında eğitim verilebilir. Köy okullarına atanan öğretmenlerin göreve başlamadan önce, köy okullarına yönelik çeşitli hizmet içi eğitimler almaları sağlanabilir.

KAYNAKÇA

- Akpınar, B., Turan, M. & Gözler, A. (2006) "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş Ve Önerileri" Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 14-16/Nisan/2006, Ankara) Bildiri Kitabı 2. Cilt, 403- 414, Kök Yayıncılık, Ankara.
- Aksoy, N.(2008). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim-Öğretim: Genç Ve Deneyimsiz Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 6 (21), 82-108.
- Akyıldız H. (1992). Öğretmen Açısından Okul-Toplum İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
- Alpaltun, K.(2011). Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas.
- Akyıldız H. (1992). Öğretmen Açısından Okul-Toplum İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
- Analı, K. C., & Şahin, A. (2019). Türkiye'nin Doğu İllerinde Görev Yapan Aday Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(1), 37-50.

Şahin, A., Asal Özkan, R., & Turan, B. N. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. *Educational Academic Research*(45), 83-91.

Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 31—5.

Dal, E. (2016). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Müdür Yetkili Öğretmenlerin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar: Denizli İli Örneği. (Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Dalka, S. (2006) “ Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarının Problemleri Ve Durum Tespiti: Doğu Beyazıt Örneği” Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 14–16/Nisan/2006, Ankara), Bildiri Kitabı 2. Cilt, 415–420, Kök Yayıncılık, Ankara.

2006 Erdem, A. R. (2004) Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Anı Yayıncılık, Ankara.

Erdem, A. R., Kamacı, S. & Aydemir, T. (2005). “Birleştirilmiş Sınıfları Okutan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar” Denizli Örneği. Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 1 (1–2): 3–13.

Fidan, N. & Baykul, Y. (1993). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Öğretmen Rehberi. Milli Eğitim Bakanlığı Ve Unicef Türkiye Temsilciliği, Ankara. Gültekin,

M. & Karadağ, R. (2005) “İlköğretimde Birleştirilmiş Sınıflar, Taşınabilir Eğitim Ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Uygulamalarına Yönelik Araştırma Sonuçlarının Analizi” Xiv. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 Denizli) Kongre Kitabı Cilt:2, 79–64, Anı Yayıncılık, Ankara

Köksal, K. (2005). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Pegema Yayıncılık,

Cornish, L. (2006). Parents’ View Of Composite Classes İn An Australian School. The Australian Educational Researcher. [Online]: Retrieved On 25-November-2007, At Url: [Http://www.aare.edu.au/Aer/Online/0602h.pdf](http://www.aare.edu.au/Aer/Online/0602h.pdf)

Çapuk, S. Ve Ünsal M. (2017). Köy Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerini Etkileyen Faktörler. Turkish Studies, 12(25), 193-212. [Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.12334](http://dx.doi.org/10.7827/Turkishstudies.12334)

Demir, F. (2022). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Açısından Lisans Eğitimi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(3), 16981716. Doi: 10.17679/Inuefd.1202953

Döş, İ., & Sağır, M. (2014). Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulların Yönetim Sorunları / Management Problems Of Elementary Schools With Multi-Grade Classes. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2).

Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2,:33–57

Erdem Cizreli Gazal Karlı,Şahnaz Doğru Kanuş,Berat Atlı,Okan Yıldırım,Hasan Tekin,Ebru Ölker,Seza Kızıldağ.(2023).*Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullarda Görev Yapan Müdür Yetkili Öğretmenlerin Eğitim-Öğretim Ve Yönetim Alanındaki Sorunları*.Journal Of Social And Humanities Sciences Research

Erden, M. (1996). Multigraded Classes İn Turkey : Improving The Quautiy Of Instruction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12: 85-88

Erdentuğ N. (1978). Türk Köyünde Eğitim Ve Öğretmen’e Karşı Tutum Ve Değerler. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:1-4.

Gönül, İ., & Arslan, R. (2018). Birleştirilmiş Sınıftan Mezun Öğrencilerin Üst Eğitim Kademesinde Karşılaştıkları Sorunlar. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 43-62.

Güneş, A. M., Şahin, G. (2021). Öğretmen Adaylarının Gözüyle Birleştirilmiş Sınıflara İlişkin Bir Değerlendirme: Sorun Mu, Çözüm Mü?. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1539-1551.

İspir, B., & Akan, E. (2023). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Okula Uyum Süreci Ve Bu Süreçte Karşılaştıkları Sorunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. *Educational Academic Research*, 50, 14-27.

İzci, E., Duran, H., Ve Taşar, H. (2010). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algılarına Göre Ve Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından İncelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1, 19–35

Jakobson, E. (2007). Teachers' Views Of Multigrade Classes. Estonian Case. A Part Of Doctoral Thesis. University Of Tartu.

Kara, G., Kara, Ş., (2023). Birleştirilmiş Sınıflarda İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlik Algıları Ve Karşılaştıkları Güçlükler. *Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 7(14), 23-43, Doi: 10.57135/Jier. 1165999

Karasar, N., Platteau, C. (1998). Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim 1. Ulusal Sempozyumu. Ankara: 27-28 Kasım Ankara: Tekışık Yayıncılık, 160-170.

Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1): 62-80.

Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.

Kocaoluk, Ş., Kocaoluk, F. (1994). İlkokul Programı Ve Beş Sınıfın Yıllık Planları. İstanbul, Kocaoluk Yay. C.2, 24.Basım.

Küçükbayram, C. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Süreçleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lincoln, Y. S. Ve Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park. Ca: Sage.

Little, A. W. (Ed.). (2006). Education For All And Multigrade Teaching. Netherlands: Springer.

Meb (1996). Milli Eğitimde: Sorunlar, Reformlar, Hedefler, Projeler. Yasal Düzenlemeler. Personel Durumu. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022a). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2021/2022. Millî Eğitim Bakanlığı

Mulkeen, A. G., & Higgins, C. (2009) Multi Grade Teaching İn Sub-Sahara Africa: Lessons

From Uganda, Senegal And The Gambi. World Bank Publication.

Alpaltun, K.(2011). Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas.

Ocakcı E. & Samancı O. (2019). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri Ve Sınıf Yönetimi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19 (2), 604-620.

Özben, K., (1997). Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar, Kadıköy İlköğretim Okulu-Buldan, Erişim Adresi : [Http://Egitimdergi.Pamukkale.Edu.Tr](http://Egitimdergi.Pamukkale.Edu.Tr), Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2008

Pridmore, P. (2004). Education For All: The Paradox Of Multigrade Education. [Online]: Retrieved On 15-April2010, At Url: [Http://Eprints.Ioe.Ac.Uk/3748/](http://Eprints.Ioe.Ac.Uk/3748/). Rodop, H. (1950). Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Öğretim Tekniği. Burdur: Yeni Burdur Basımevi.

Pridmore, P. (2007) Adapting The Primary School Curriculum For Multigrade Classes İn Developing Countries: A Five Step Plan And An Agenda For Change. *Journal Of Curriculum Studies*, 39(5), 559-576. <https://doi.org/10.1080/00220270701488093>

Sadık, Z., Çakın, H., Pusak, S., Bulut, M., Eren, A., & Çiçek, F. (2022). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Problemleri. *Journal Of Social And Humanities Sciences Research*, 9(90), 2545-2568. [Http://Dx.Doi.Org/10.26450/Jshsr.3368](http://dx.doi.org/10.26450/Jshsr.3368)

Sağ, R., Savaş, B. Ve Sezer, R. (2009). Burdur'daki Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri, Sorunları Ve İhtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17: 37-56.

Sağ, R. (2010). Etkinlik Teorisine Göre Zenginleştirilmiş Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Uygulamalarının Adayların Öğretmenlik Algısına Etkisi. *Eğitim Ve Bilim*. C.35, S.158, 44- 57.

Samancı, O. (2019). *Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim* (5. Baskı). Pegem Akademi.

Semerci, N., Keremgil, S., Meral, E., Pullu, S. Ve Çetintaş, S. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri. V1. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu'nda Sunuldu. Eskişehir.

Sidat, E., & Bayar, A. (2018). Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 5(3), 253–261.

Şahin, A., & Analı, K. C. (2019). Türkiye'nin Doğu İllerinde Görev Yapan Aday Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. *Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları*, 7(1), 37-50. <https://doi.org/10.35233/Oyea.467017>

Taner Altun,Zeynep Adanur Kudal.(2012).*Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği*.The Journal Of Academic Social Science Studies

Taşdemir, M. (2012). *Birleştirilmiş Sınıflarla Öğretim*. (Geliştirilmiş 6.Basım) Ankara: Pegem A Yayınları.

Tekışık, H., (1984). “Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarına Program Ve Öğretim Teknikleri Geliştirilmelidir.” *Çağdaş Eğitim Dergisi*. Ankara.

Uygur, M. Ve Yappar-Yelken, T. (2010). Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Uygulanan Fen Ve Teknoloji Dersine (Yeni Fen Programına)Yönelik Öğrencilerin Ve Öğretmenlerin Görüşleri. *Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi*: 38 (2010), 01-18

Ülker, F. (2022). *Sınıf Öğretmenlerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Yabancı Dil Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Konya.

Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yüksel, A.N. (2020). “Nitel Bir Araştırma Tekniği Olarak: Görüşme”, *International Social Sciences Studies Journal*, (E-Issn:2587- 1587) Vol:6, Issue: 56; Pp:547-552.